

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA ALISHER NAVOIY IJODINI O‘QITISHDA ELEKTRON MOBIL ILOVALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Oymatova Nilufar Mirjamolovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) nilufar.oymatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040632>

***Annotatsiya:** Umumta’lim maktablarida Alisher Navoiy asarlarining o‘rganilishi va o‘zlashtirilishi uchun muammoli jarayonlar, ularning yechimi uchun tavsiya etiladigan yangi texnologiyalar, o‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishda va o‘rgatishda mumtoz asarlarni bugungi fan-texnika taraqqiyoti bilan bog‘liq holda tushuntirish va buning samarali jihatlariga keng o‘rin beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** renessans, sun‘iy intellekt, refleksiya, mobil ilova, innovatsiya, texnologiya, multimedia, platforma.*

Kirish

Yangi O‘zbekiston Uchinchi Renessans bo‘lag‘asida turar ekan, adabiy ta’lim tizimi oldida o‘quv sifatini oshirish, adabiyot fani o‘qitishning metodologik jihatlarini takomillashtirish bilan bir qatorda, mumtoz adabiyot, ayniqsa, Alisher Navoiy ijodini o‘rganishning konseptual asoslarini ishlab chiqish kabi dolzarb vazifalar turibdi. Hech ikkilanmay aytish mumkinki, yosh avlod tarbiyasida Alisher Navoiy ijodining ahamiyati va o‘rni komillik mezonlarining asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Umumiy o‘rta ta’lim tizimida adabiyot o‘qitishning bosh maqsadi sifatida komil inson tarbiyasi talab etilar ekan, eng avvalo, milliy mentalitetimizga to‘laqonli singib ulgurgan va o‘zligimizning ajralmas qismiga aylanib ketgan mumtoz adabiyot durdonalaridan yosh avlod ma’naviyatini samarali yuksaltirish bugunning kechiktirib bo‘lmaydigan ta’limiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu borada umumiy o‘rta ta’lim tizimida mumtoz adabiyotning betakror namunalari, xususan, Alisher Navoiyning boy ijodiy merosi boshdan-oyoq komillik g‘oyalari asosiga qurilgani sabab konseptual o‘rganish muhim o‘rin tutadi.

Dunyo miqyosida ortib borayotgan axborot ko‘lami mazkur miqyosni o‘zlashtirishga imkon beruvchi yangi texnologik jarayonlar yaratishni talab etmoqda. Katta hajmdagi axborotni qayta ishlash jarayonida sun‘iy intellekt elementlarini joriy qilish masalaga ijodiy yondashish imkonini beradi. Masalan, Chat GPT. Bu oddiy Google qidiruv robotiga nisbatan savollarga aniq javob taqdim etadi. Shu kabi tizimlarga Navoiy asarlarining zamonaviy talqinini o‘qitish orqali Navoiy ijodini o‘rganishga yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyatini integratsiya qilish mumkin va bu yoshlarda adabiy ta’limning roli oshishiga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Ta’lim jarayonidagi bu kabi sezilarli o‘zgarishlar quyidagi holatlarda namoyon bo‘ladi:

- ajratilgan vaqtda dars samaradorligiga erishish uchun dars jarayonini jadallashtiruvchi innovatsion texnologiyalardan foydalanish;
- o‘quv jarayoniga yangi axborot texnologiyalarini tatbiq etish orqali ajratilgan vaqtdan unumli foydalanish;
- tezkor axborotga ega bo‘lish bo‘yicha elektron multimedia vositalaridan foydalanish.

Buning uchun adabiyot fanini o‘zlashtirishda ta’lim turlariaro, fanlararo bog‘liqliklarni chuqur tahlil qilib, ularning uzviyligi hamda uzluksizligini ta’minlash maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqotning metodologiyasi va obyekti

Alisher Navoiy asarlarini umumta’lim maktablarida o’qitish faoliyatidagi kamchiliklar boshlang’ich sinflarda bilinmagan bo’lsa, 5-6 sinflarda o’zlashtirishi keskin farqlanadigan o’quvchilar ko’zga tashlanib qoladi. Ularda nazariy, formal va refleksiv tafakkur turlari shakllanadi. Xotira, idrok jarayonlari shakllana boshlaydi, ya’ni o’quv materiallarini tushunib idrok qilish va eslab qolishni o’rgana boshlaydi. O’quvchilarning o’z-o’zini anglashi sifat jihatidan o’zgaradi. O’zi haqida o’ylash, o’zini boshqalar bilan taqqoslashga o’rganadi, o’z kamchiligi ustida o’ylaydi, o’zidan qoniqmaslik hissi paydo bo’ladi.

Adabiyot fani o’qituvchisi o’smir yoshidagi o’quvchilarda asarni anglash bilan bog’liq kamchiliklarni yuzaga keltiruvchi sabablarni aniqlashi va shu sabablar hosilasi bo’lgan jiddiy ta’limiy muammolar yechimini topgan taqdirdagina adabiy ta’limdan ko’zlangan asosiy maqsad – komil inson tarbiyasi tomon qadam qo’yishi mumkin. O’quvchilarda mumtoz adabiyot namunalarini anglash bilan bog’liq muammolarni yuzaga keltiruvchi sabablar quyidagilardan iborat bo’lishi mumkin:

- a) psixik rivojlanishi;
- b) shaxs tarbiyasidagi nuqsonlar;
- c) bilish faoliyatidagi kamchiliklar;
- d) maktabdan tashqari muhit;
- e) maktab ta’limi va tarbiyasidagi kamchiliklar;
- f) shaxsning biologik kamchiliklari.

Izlanishlarimiz adabiyot fani o’qituvchisi har bir sinfdan o’quvchilarning qiziqishlari va o’zlashtirish darajasiga, qobiliyatiga qarab maxsus adabiyotlar katalogini tuzib chiqishi, shu adabiyotlar asosida sinfdan tashqari o’qish darslarida bahs-munozaralar olib borishi maqsadga muvofiqligini ko’rsatadi.

Yuqoridagi ta’limiy muammolar doirasini kuzatar ekanmiz, bevosita adabiyot ta’limini tarbiya bilan chambarchas bog’liq holda tasavvur etish qiyin emasligi ko’zga tashlanadi. Bunda adabiyot muallimi o’quvchilarning mumtoz adabiyotni anglash jarayonida duch keladigan qiyinchilik belgilari va ular bilan ishlash tadbirlarini amalga oshirishi taqozo etiladi. Xo’sh, yuqoridagi tatbiqiy jarayonlar natijasi o’laroq, Alisher Navoiy asarlari yordamida o’quvchilar qalbiga qay yo’l bilan kirib borish mumkin?

O’quvchida o’z-o’zini va o’zgalarni baholash mezonini shu tariqa yuzaga keladi. Shuning uchun unda yangi his-tuyg’ular, orzu-umidlar, ijtimoiy tarmoqlardagi muhabbat mojarolarini kuzatish, sevgi haqidagi romantik holatlari ko’zga tashlanib, ommaviy madaniyatga moyillik yuzaga keladi.

Kompyuter, internet, mobil telefon, turli film va o’yin dasturlari behad rang-barang hamda qiziqarli tarzda taqdim qilinayotgan bugungi kunda o’quvchilarning badiiy asar o’qish ko’nikmalarini shakllantirish oson ish emas. Kitobxonlik muammosi har qaysi davrda ham o’z dolzarbligini yo’qotmagan.

Mazkur muammo yechimini topish Alisher Navoiy ijodini o’zlashtirish jarayonida ham o’qituvchining diqqat markazida turmog’i lozim. Bunda mustaqil ishlash, sinfdan tashqari ishlarining tashkil etilishi ayni muddao. Ma’lumki, metodikada adabiyotdan mustaqil ishlarni tashkil etish yuzasidan S. Matchonov, B. To’xliyev, Q. Husanboyeva, R. Niyozmetova, H. Suyunovlar tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Xususan, bu borada H. Suyunov mustaqil fikrlash malakasini shakllantirishda o’qituvchining muayyan asar tahlili yuzasidan sinfdagi barcha o’quvchilarning bir xil xulosa chiqarishiga intilmasligi muhim shartlardan biri deb

belgilaydi. Tadqiqotchining fikriga ko‘ra, “... matnga tayangan holda tahlil qilinishi, asar qahramonlarining o‘zaro kurash va intilishlari misolida ilgari surilgan ilg‘or g‘oyalar, ezgu niyatlar, hayotga jo‘shqin muhabbat tuyg‘ulari mustaqil ishlarni bajarish jarayonida bevosita o‘quvchilarning o‘zlari tomonidan chuqur idrok etilishiga katta e‘tibor berilishi kerak”.

Adabiyot darslarida Navoiy ijodini qay tariqa samarali o‘rgatish mumkin? Bizningcha, bu borada:

- turli maqsadli ta’limiy o‘yinlar tashkil etish;
- elektron doskalar vositasida animatsion videroliklar, interaktiv tasvirlar, slaydli namoyishlar qo‘llash;
- Alisher Navoiy ijodiga bag‘ishlab platforma yaratish;
- tanlovlar uyushtirish yaxshi samara beradi.

Adabiy ta’lim jarayonida internet o‘yinlari, ijtimoiy tarmoqlarga ajralmas tarzda bog‘lanib qolgan o‘quvchilarga innovatsion texnikalar vositasida maqsadli ta’limiy o‘yinlarni joriy etish orqali Navoiy ijodiy namunalarini singdirish mumkin. Mazkur maqsadli o‘yinlar, quyidagi bosqichlar bo‘yicha tuzilgan savollarga javob topishga asoslanadi:

I bosqich. Navoiy lirikasidan savollarga javoblar topish. Bunda Alisher Navoiy ijodiy namunalari asosida tuzilgan savollar darajasi, oddiydan murakkabga qadar o‘sib boradi va ma’lum belgilangan marraga qadar o‘yin ishtirokchilari rag‘batlantiriladi.

II bosqich. Ushbu bosqichda Navoiyning ilmiy asarlari yuzasidan tuzilgan savollarga javob topish talab qilinadi. Savollar darajasi, oddiydan murakkabga qadar o‘sib boradi va ma’lum belgilangan marraga qadar o‘yin ishtirokchilari rag‘batlantiriladi.

III bosqich. Maqsadli o‘yindagi oxirgi bosqich sifatida, Navoiyning tarixiy-memuar asarlari yuzasidan savollarga javob topish zarur bo‘ladi.

Bugungi o‘quvchilarning qiziqishi va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda

“Navoiy olamiga sayohat” mobil ilova

Navoiy ijodiga qiziqtirish, matnni anglash, asar mohiyati va lug‘at bilan ishlash ko‘nikmasini shakllantirish uchun tadqiqotda taklif etilgan fikrlardan kelib chiqqan holda yaratilgan “Navoiy olamiga sayohat” nomli mobil ilova ham ayni muddaodir.

Xulosa

Ushbu ta’limiy o‘yinlar yordamida o‘quvchilar o‘zlari qiziqqan texnologiya orqali Alisher Navoiy ijodi haqida oz bo‘lsa-da, ma’lumotga ega bo‘la oladilar. Navoiy asarlariga qiziqish paydo bo‘lib, ularda o‘qishga ishtiyoq hissi shakllanadi. O‘quvchi mazkur asarlar ortidagi komil inson tarbiyasi mavzusini u qadar anglamagan bo‘lsa-da, munozaraga tortish, shaxsiy fikrlarini tinglash va shuning natijasida komil inson tarbiyasiga yo‘naltirish mumkin. Bunday holda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarini dalillar asosida ko‘rsatib berish, qayta tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Suyunov H. (2008) Adabiyot darslarida o‘quvchilar mustaqil ijodiy ishlarini tashkil etish. *Navoiy*, 54.
2. Muhamedov O‘.X, Usmonboyeva M.H, Rustamov S.S. (2016) Ta’limni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar. *Toshkent*, 43.
3. To‘xliyev B. (2004) Filologik ta’limda innovatsion texnologiyalar. TDPU. *Yangi pedagogik texnologiyalar va adabiyot ta’lim*, 3.
4. Oymatova N.M. (2023) Alisher Navoiy ijodida komil inson tarbiyasini pedagogik ta’lim innovatsion klasteri asosida o‘rganish texnologiyasi. diss. *Chirchiq*, 78-79.